

PRODUÇÃO AUTOMATIZADA DE MAPAS TEMÁTICOS PARA PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO: ESTUDO DE CASO DO PROJETO PLANSANEAR

AUTOMATIZADA DE MAPAS TEMÁTICOS PARA PLANES MUNICIPALES DE SANEAMIENTO: ESTUDIO DE CASO DEL PROYECTO PLANSANEAR

AUTOMATED PRODUCTION OF THEMATIC MAPS FOR MUNICIPAL SANITATION PLANS: A CASE STUDY OF THE PLANSANEAR PROJECT

Rafael Amorim Viana de Moura¹, Rafaela Cristina de Souza Nascimento², Carlos Laécio Evangelista Franca³ e Igor Emanuel Guariroba Amorim⁴.

¹Doutor, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro-BA, Brasil, rafael.vmoura@univaf.edu.br;

²Mestranda, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro-BA, Brasil, rafaelancascimento.plansanear@gmail.com;

³Mestrando, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro-BA, Brasil, carlos.eagri@gmail.com;

⁴Graduando, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro-BA, Brasil, igoremanoelribeiro01@gmail.com;

*Eixo Temático 09 – Tecnologias digitais no saneamento rural
Geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado ao saneamento rural.*

*Eje temático 09 – Tecnologías digitales en el saneamiento rural
Geoprocresamiento y teledetección aplicados al saneamiento rural.*

*Thematic Axis 09 – Digital Technologies in Rural Sanitation
Geoprocessing and remote sensing applied to rural sanitation.*

RESUMO

Este relato de experiência apresenta a aplicação do recurso Atlas do QGIS para produzir automaticamente mapas temáticos dos 93 municípios do projeto PLANSANEAR (apoio técnico a elaboração de planos municipais de saneamento). O trabalho foi organizado por tipologia de mapa, criando um projeto QGIS para cada produto, e adotou-se um *template* com padronização para títulos, legendas e escala, o que garantiu padronização visual entre os arquivos. Para viabilizar o processamento em computadores com capacidade limitada, o fluxo foi dividido por grupos estaduais (GT Bahia, GT Pernambuco e GT Rio de Janeiro), o que permitiu definir a configuração, a renderização e a exportação em lote. Entre os desafios técnicos destacaram-se a uniformização de simbologias entre diferentes temáticas e a adequação dos *layouts* para diferentes escalas territoriais; essas questões foram solucionadas mediante regras padronizadas, bloqueio de camadas e ajustes específicos por grupo. Em comparação ao método manual, o uso do Atlas trouxe redução significativa do tempo de produção, diminuição do retrabalho e melhoria do controle de metadados e da qualidade dos mapas. Além disso, facilitou reexportações e atualizações futuras, consolidando uma base cartográfica de alta qualidade que possa ser utilizado por prefeituras e comitês locais para apoiar o planejamento e a gestão do saneamento.

Palavras-chave: Automatização, Mapas temáticos, QGIS, Planos municipais de saneamento

RESÚMEN

Este relato de experiencia presenta la aplicación de la herramienta Atlas de QGIS para producir automáticamente mapas temáticos de los 93 municipios del proyecto PLANSANEAR (apoyo técnico para la elaboración de planes municipales de saneamiento). El trabajo se organizó por tipología de mapa, creando un proyecto QGIS para cada producto, y se adoptó una plantilla estandarizada para títulos, leyendas y escala, lo que garantizó coherencia visual entre los archivos. Para viabilizar el procesamiento en equipos con capacidad limitada, el flujo se dividió por grupos estatales (GT Bahía, GT Pernambuco y GT Río de Janeiro), lo que permitió paralelizar la configuración, el renderizado y la exportación por lotes. Entre los desafíos técnicos destacaron la uniformización de simbologías entre distintas temáticas y la adaptación de los diseños a diversas escalas territoriales; estas cuestiones se resolvieron mediante reglas estandarizadas, bloqueo de capas y ajustes específicos por grupo. En comparación con el método manual, el uso de Atlas supuso una reducción significativa del tiempo de producción, menor retrabajo y una mejora en el control de metadatos y en la calidad de los mapas. Además, facilitó las reexportaciones y actualizaciones futuras, consolidando una base cartográfica de alta calidad utilizable por ayuntamientos y comités locales para apoyar la planificación y la gestión del saneamiento.

Palabras clave: Automatización; Mapas temáticos; QGIS; Planes municipales de saneamiento; Geoprocesamiento; Atlas (QGIS).

ABSTRACT

This experience report presents the application of the QGIS Atlas tool to automatically produce thematic maps for the 93 municipalities of the PLANSANEAR project (technical support for the development of municipal sanitation plans). The work was organized by map type, with a dedicated QGIS project for each product, and a standardized template for titles, legends and scale was adopted to ensure visual consistency across files. To enable processing on machines with limited capacity, the workflow was divided among state working groups (GT Bahia, GT Pernambuco and GT Rio de Janeiro), which allowed configuration, rendering and batch export to be parallelized. Major technical challenges included harmonizing symbology across different themes and adapting layouts to varying territorial scales; these issues were resolved through standardized rules, layer locking and group-specific adjustments. Compared with the manual method, using Atlas resulted in a significant reduction in production time, less rework and improved control of metadata and map quality. It also facilitated re-exports and future updates, consolidating a high-quality cartographic base that municipalities and local committees can use to support sanitation planning and management.

Keywords: Automation; Thematic maps; QGIS; Municipal sanitation plans; Geoprocessing; QGIS Atlas.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O projeto PLANSANEAR, vinculado ao Ministério das Cidades e à Universidade Federal do Vale do São Francisco, tem por objetivo apoiar municípios de pequeno porte na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB). Na etapa de diagnóstico (Produto C) foi necessária a produção padronizada de mapas temáticos para os 93 municípios atendidos, com temáticas que vão desde clima, altimetria e hidrografia até uso e ocupação do

solo, infraestrutura dos prestadores, telecomunicações e povos tradicionais.

Com atuação nos estados da Bahia (35 municípios), Pernambuco (47 municípios) e Rio de Janeiro (11 municípios), a diversidade territorial e o elevado número de municípios tornaram inviável a produção manual de cada mapa dentro dos prazos do projeto. Para efeito de dimensão do esforço, a etapa de caracterização física e territorial previa 13 mapas por município, o que totaliza 1.209 mapas apenas nessa etapa e, quando somados os demais produtos temáticos, o volume final de arquivos ultrapassou a marca de 3.000 mapas.

O desafio foi, desde o início, de escala e de qualidade: produzir centenas a milhares de mapas, mantendo padronização visual e metadados organizados para que as prefeituras possam usar esses mapas como instrumentos de gestão. Estudos que propõem fluxos de automação mostram que um trabalho bem estruturado (tratamento de base de dados, definição de um *template* e parametrização de iteração) permite gerar automaticamente mapas temáticos replicáveis, reduzindo tarefas repetitivas e aumentando a reprodutibilidade do produto final (Pillay *et al.*, 2019).

Do ponto de vista metodológico e teórico, a automatização de atlas cartográficos envolve não só a exportação em lote, mas a definição de regras formais para classificação, codificação e estrutura do banco de dados. Krylov *et al.* (2019) destacam a necessidade de sistemas que integrem bases cartográficas, critérios de generalização e regras de composição para garantir coesão entre as os dados processados.

Na prática, a produção cartográfica em massa demandou atenção também da qualidade visual dos mapas. Autores como Graser e Peterson (2016) e Costa e Melo (2023) demonstram que escolhas de layout, hierarquia de símbolos, rotulação e uso de *data-defined overrides* são determinantes para a legibilidade e usabilidade dos mapas gerados em lote. Dessa forma, a equipe de geoprocessamento aplicou essas orientações ao *template* no formato A4 e às regras de simbologia para cada temática, garantindo que os mapas fossem facilmente compreensíveis por técnicos do Ministério das Cidades e por membros dos comitês locais.

No campo do saneamento, Corrêa *et al.* (2024) demonstram que mapas temáticos bem elaborados são ferramentas essenciais para identificar áreas prioritárias, avaliar riscos e planejar intervenções (por exemplo, em análises de áreas potenciais para unidades de disposição, diagnósticos de cobertura de rede e estudos de vulnerabilidade hídrica). Esses estudos práticos corroboram a importância de entregar mapas e metadados bem estruturados,

para que a informação cartográfica seja utilizada nas políticas públicas municipais.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

No início do projeto, para padronizar e acelerar os processos, foi criado um *template* no *layout* de impressão (*Composer*) do QGIS (Figura 1) e adotou-se o formato A4 para melhor visualização e impressão dos mapas. O Produto A dos planos reúne as atividades iniciais do PMSB, institucionalização do processo, mapeamento de atores locais e definição dos setores de mobilização (Brasil, 2018), e os primeiros mapas produzidos estavam associados a esse produto (setores de mobilização, áreas urbanas e rurais, distritos e localidades indicadas pelos municípios). Esses mapas foram inicialmente elaborados com bases vetoriais individuais para cada município.

Figura 1. *Template* do projeto em formato A4.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Inicialmente o projeto contemplava 33 municípios e, por aditivo, foi ampliado com mais 60, totalizando 93 municípios. Nos primeiros municípios, os mapas foram produzidos de forma individual, sem controle padronizado de prazos ou execução. Nos municípios incluídos pelo aditivo, também foram elaborados manualmente os quatro mapas do Produto A por município, resultando em cerca de 252 mapas produzidos em aproximadamente um mês por uma equipe de sete analistas de geoprocessamento.

Desse modo, o modo de trabalho manual empregado no Produto A não poderia ser replicado no Produto C. Esta etapa de diagnóstico do PMSB, responsável pela caracterização física e territorial (Brasil, 2018), pelo levantamento da infraestrutura e pela produção dos mapas que embasam o diagnóstico técnico, exigiu fluxos padronizados e automatizados em razão da

maior escala e da complexidade das fontes de dados.

A princípio, estimou-se a produção de 11 mapas de caracterização física e territorial por município ($93 \times 11 = 1.023$). Ao detalhar os temas, verificou-se a necessidade de 13 mapas por município, em razão da inclusão dos mapas de cemitérios e de telecomunicações, totalizando 1.209 mapas apenas nessa etapa. Ao somar os produtos dos eixos técnicos (abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo e drenagem de águas pluviais; manejo de resíduos sólidos), o volume final estimou-se ultrapassar 3.000 mapas temáticos.

Diante dessa realidade, da diversidade temática e da produção previamente despadronizada, ficou evidente que o método manual seria incompatível com os prazos e recursos do projeto. Essa dificuldade demonstrou a necessidade de adotar fluxos automatizados (por exemplo, QGIS Atlas) para garantir padronização, ganho de escala e cumprimento das entregas.

Contudo, encontramos a primeira barreira: a capacidade de processamento gráfico dos computadores era limitada. Para contornar essa restrição, estruturou-se o trabalho criando projetos QGIS específicos por mapa temático e por grupo de trabalho estadual (GT BAHIA, GT PERNAMBUCO e GT RIO DE JANEIRO) de modo que cada projeto concentrasse apenas as camadas, estilos e regras necessários àquele produto.

Essa divisão permitiu distribuir a demanda de processamento entre as equipes, paralelizar a exportação dos Atlas por estado e reduzir o uso de memória e tempo de renderização das camadas, viabilizando a automação dos mapas dentro das limitações de hardware disponíveis. A Figura 2 apresenta o projeto QGIS e a base de dados dos municípios da Bahia utilizados na elaboração do mapa de altimetria.

Figura 2. Projeto do GT BAHIA para automatização dos mapas de altimetria do município.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Em seguida, foi compilada uma base vetorial única contendo os limites municipais em *shapefile* e as tabelas de atributos provenientes de fontes oficiais, previamente tratadas e padronizadas para garantir a consistência dos campos. No projeto QGIS definiu-se um layout padrão e configurou-se o Atlas para iterar pelo identificador municipal usando a expressão [% "NM_MUNICIP" %]. Aplicaram-se simbologias e regras de classificação padronizadas, além de recursos como bloqueio de camadas e *data-defined overrides* para assegurar uniformidade entre as páginas. Escalas e margens foram ajustadas por grupos de municípios com geometria semelhante para preservar proporções e legibilidade.

Por fim, realizaram-se testes de exportação em PDF e em imagens *raster* para validar rótulos, símbolos e resolução, especialmente em áreas densamente fragmentadas, e, por fim, executou-se a exportação automática em lote, gerando 93 arquivos individuais prontos para distribuição. A Figura 3 mostra o Atlas gerado para os mapas de altimetria da Bahia.

Figura 3. Resumo metodológico da automação dos mapas no projeto PLANSANEAR.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A comparação entre os dois métodos (o manual e o automatizado) descreve um ganho de produtividade e qualidade significativo com a adoção do QGIS Atlas (Tabela 1). No procedimento manual foram produzidos 256 mapas em 30 dias por uma equipe de sete analistas, uma média de aproximadamente 8,5 mapas por dia, ou aproximadamente 1,22 mapas por analista por dia.

Já com o fluxo automatizado, três analistas foram capazes de gerar 1.209 mapas de caracterização em apenas 15 dias, média de aproximadamente 80,6 mapas por dia, ou cerca de 26,9 mapas por analista por dia. Em termos agregados, isso representa um aumento de produtividade por dia de cerca de 9,45 vezes; por analista, o ganho chega a aproximadamente 22 vezes.

Esses ganhos decorrem de três fatores principais. Primeiro, a automação elimina tarefas repetitivas (abrir/ajustar projeto, enquadrar, exportar), liberando o tempo dos analistas para atividades mais simplificadas (verificação de qualidade, tratamento de exceções). Segundo, o *template* e a padronização de simbologias reduzem drasticamente a necessidade de retrabalho e garantem consistência visual entre todos os mapas, o que facilita a leitura pelos técnicos do Ministério da Cidade e a incorporação direta nos relatórios.

Terceiro, a organização do trabalho por GTs (divisão por estado/tema) permitiu paralelizar a carga e contornar limitações de *hardware*, o que permitiu um processo escalável apesar das máquinas com capacidade limitada. Além do ganho de quantidade, o método

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RELATO DE EXPERIÊNCIA

REALIZAÇÃO:

APÓZADORES:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SISA

APÓIO INSTITUCIONAL:

saneamento e aos prazos do PLANSANEAR. Frente à diversidade territorial (93 municípios em três estados) e ao volume de mapas exigidos, o método manual mostrou-se inviável. A automação permitiu reduzir de forma significativa o tempo de produção, aumentar a

produtividade por analista e, sobretudo, garantir padronização visual e consistência de metadados.

Apesar dos ganhos, a experiência evidenciou também limites e condições necessárias: houve necessidade de investimento inicial de tempo em configuração de *templates*, normalização de bases e ajustes de simbologia; e as limitações dos computadores exigiram a divisão dos projetos por grupos de trabalho estaduais (GT Bahia, GT Pernambuco, GT Rio de Janeiro) como estratégia mitigadora. Dessa forma, automatizar não elimina todo trabalho manual, mas desloca o esforço para atividades de maior valor técnico (qualidade dos dados, validação e ajustes finos).

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Projeto PLANSANEAR, em desenvolvimento pelo Núcleo de Inovação em Estudos de Saneamento Ambiental e Desenvolvimento Territorial (NIESADT) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) em parceria com o Ministério das Cidades e a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), formalizado, por meio do Termo de Execução Descentralizada n.º 951532/2023 SNSA/MCID/UNIVASF.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). *Termo de referência para elaboração de plano municipal de saneamento básico*. Brasília: Funasa, 2018. 187 p. ISBN 978-85-7346-056-8. Disponível em: <https://www.funasa.gov.br/documents/20182/23919/TR%2BPMSB%2B2018%2BFunasa%2BWEB.pdf>. Acesso em: 12 set. 2025

CORRÊA, Nelison Ferreira et al. Preparation of a Map of Potential Areas for the Installation of a Sanitary Landfill in the Porto Murinho/MS Region. *Rev. Gestão Soc. Ambient.*, v.18, n.10, 2024.

COSTA, Ana Kelly Ribeiro; MELO, Odaléa Barbosa de Carvalho. Elaboração de mapas temáticos e estudos urbanos auxiliados por QGIS. Resumo expandido. In: *Geodesign South America*, [s.l.], 2023. Anais.

GRASER, Anita; PETERSON, Gretchen N. *QGIS map design*. 2. ed. Locate Press, 2018.

KRYLOV, S. A. The automation of processes of atlas mapping. *ICA-ABS*, 2019.

PILLAYA, L. *A comprehensive workflow for automating thematic map production* (relatório técnico). 2019.